

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ УБЕЖДЕНИЙ

Хакимова Мукаддас Садриддиновна

1 курс базового докторанта

Международной исламской академии Узбекистана

Аннотация: Психология религии - отрасль психологии, изучающая психологические и социально-психологические факторы, обуславливающие особенности религиозного сознания. В данной статье рассматриваются психологический анализ психотерапевтических особенностей личных религиозных убеждений.

Ключевые слова: «экклезио», религия, общая теория психологии, психология религиозных групп, механизмы общения, подражания, дифференциальная психология.

Понятие религии является одним из самых трудных для определения в операциональных, эмпирических категориях. Термин «религия» имеет древнеримские корни: *ligare* (лат.) – «связывать», *re* (лат.) – приставка, обозначающая: «обратно», «назад», «вновь». Таким образом, религия этимологически является налаживанием или восстановлением связи с Богом. Греческое слово «экклезио» и русское слово «церковь» имеют также интегральный смысл: «собрание», «сообщество верующих».

Чтобы существовать в «мире», религия должна воплотиться в какой-то социальной организационной форме. Воплощение религиозного опыта, который всегда первичен, в традициях и институтах – естественная необходимость человеческого существования. Религиозная традиция может существовать лишь в сочетании с переносом авторитета священного на социальные институты, что дало Э. Дюркгейму основание рассматривать

религию как только социальный факт (эту точку зрения всецело разделяли советские религиоведы – «научные атеисты», социологи и социальные психологи). Такой подход является однобоким, но имеет право на существование. Действительно, религиозная община первоначально – это всегда малая группа, объединяющая лидера-учителя, основателя религии, и его последователей – учеников. Это связь личностная, не имеющая какого-либо официального закрепления. И лишь впоследствии, развиваясь, община превращается в религиозную организацию со сложной социальной структурой.

Обратимся к этимологии двух самых основополагающих для нас понятий: религия и психология. Термин «религия» имеет древнеримские корни: *ligare* (лат.) - «связывать», (лат.) - приставка, обозначающая: «обратно», «назад», «вновь», «снова». Таким образом религия этимологически является налаживанием или восстановлением связи (с Богом). Психология религии возникла в конце XIX - начале XX в. Основателями данной науки являются: В. Вундт, У. Джеймс, Т. Рибо и др. Эта наука накопила значительный материал о содержании религиозного сознания, включающего такие понятия, как бог (дух), рай, ад, грех и др., а также об эмоциональных состояниях и чувствах человека во время молитвы, исповеди и совершения других обрядов. В психологии религии существует несколько течений, базирующихся на различных теоретико-методологических основаниях. Советская психология религии использует теоретические положения и методы общей и социальной психологии, социологии, этнографии и истории религии. Изучение законов формирования, развития и функционирования религиозной психологии ведется в следующих направлениях:

1) общая теория психологии религии изучает содержание и структуру религиозного сознания, специфику религиозных чувств, психологические функции религии в духовной жизни личности и общества;

2) дифференциальная психология религии рассматривает религиозное сознание и чувства верующих с учетом конкретной социальной среды и исторической эпохи; религия психология верующий

3) психология религиозных групп изучает социально - психологическую структуру религиозных общин, механизмы общения, подражания, внушения установок и их воздействие на основание, чувства и поведения верующих;

4) психология религиозного культа исследует воздействие религиозных общин, механизмы общения, подражания, внушения;

5) педагогическая психология атеистического воспитания разрабатывает принципы формирования атеистического мировоззрения.

Выбор методов определяется теоретической позицией и мировоззренческой ориентацией исследователя. Психология религии до настоящего времени не имела собственной теоретической базы, выработанной в рамках данной дисциплины и связанной с решением исключительно религиозно-психологических задач. Исследования по психологии религии почти всегда представляли собой применение в сфере религиозных фактов некоторой теории, которая первоначально была сориентирована на значительно более широкий спектр явлений и предлагала общую антропологическую модель. В области теоретической работы преобладали так называемые интерпретирующие методы -- эмпирический, материал толковался на базе психоаналитического, бихевиористского, медицинско-психологического или какого-то иного подхода.

Эти методы могут быть классифицированы в зависимости от статуса интерпретирующей теории. Что касается сбора эмпирического материала, то тут психология религии идет в русле общей традиции эмпирического рационалистического знания о человеке -- она пользуется методами, широко применяемыми в общей и медицинской психологии, социологии, этнографии и т. п. В качестве наиболее распространенных следует назвать

интроспекцию, наблюдение, эксперимент, изучение личных документов, изучение клинических случаев, анкетирование, интервью, опросы. Интроспекция первоначально была одним из ключевых методов психологии. До появления психологии бессознательного психологическое вообще понималось как то, что является субъекту, иначе говоря, как то, что им осознается, -- соответственно, описание психологической реальности на материалах самонаблюдения представлялось вполне естественным. Однако научная обоснованность полученных таким образом результатов может быть поставлена под сомнение, поскольку интроспективный опыт непроверяем и лишь ограниченно воспроизводим.

Впоследствии в психологических теориях был сделан акцент на материале, доступном более объективному внешнему наблюдению -- таком, как поведение, речь, обучение, ориентировочные процессы и т. п. Метод интроспекции был подвергнут радикальной критике и некоторыми психологическими школами совершенно отброшен. Тем не менее его продолжают использовать, и в психологии религии он остается неотъемлемой частью исследования, а в соединении с другими, более объективными методами позволяет получить весьма надежные результаты. Наблюдение было и остается одним из важнейших методов исследования прежде всего религиозного поведения. В психологии религии применяется наблюдение как индивидов, так и в группе. Виды наблюдения в группе различают по степени участия в ее жизни; участие бывает полным, частичным или нулевым; соответственно, методики наблюдения в каждом случае меняются.

Эксперимент у различных исследователей принимал разные формы. Одним из первых применил его в психологии религии К. Гиргензон, изучавший структуру религиозного переживания. Эксперимент состоял в том, что испытуемому предлагали некоторый текст религиозного содержания и просили зафиксировать эмоции и мысли, спровоцированные

чтением. Впоследствии этот метод был модифицирован В. Грюном, который оперировал уже не целым текстом, а отдельной фразой. Особую известность получили эксперименты с применением фармакологических средств, поставленные С. Грофом, который использовал наркотические вещества в психоаналитическом лечении. Изучение личных документов также широко используется в психологии религии. К ним относятся автобиографии, дневники, записи снов, историй обращения, письма, литературно-художественные произведения или их черновики. Художественные произведения изобразительного ряда -- живопись, графика, пластика, хореография -- тоже могут выступать материалом для психолога. В этом же ряду следует назвать и проективные методики, в частности, сочинения испытуемых на заданную тему. С точки зрения строгой научности эти подходы, конечно, имеют определенные недостатки.

Валидность (достоверность, надежность результатов) данного метода не поддается измерению, спорной является его репрезентативность. Личный документ субъективен в оценках, не точен в воспроизведении фактов, не систематичен; человек часто не способен осознать свои истинные мотивы и бессознательно фальсифицирует их; велика вероятность ошибок памяти; смысл используемых понятий обычно не уточняется. Кроме того, личные документы, как правило, нельзя публиковать, что осложняет их статистическую обработку. Однако при исследовании таких переживаний, как любовь, страх, религиозное благоговение и т. п., эти источники дают ценную информацию. Как и в случае интроспекции, достоверность результатов можно повысить, применяя параллельно другие методы. Например, уже упоминавшаяся работа У. Джемса основывается почти исключительно на изучении личных документов.

Изучение клинических случаев, называемое также анамнезом, наиболее характерно для клинической психиатрии и психотерапии; оно подразумевает систематическое исследование поведения и состояния

пациента на протяжении достаточно длительного времени. Ближайшей его целью является рассмотрение истории жизни, а также истории болезни человека для постановки диагноза и выработки наиболее эффективной стратегии лечения, что, в конечном итоге, дает материал для разработки общей психологической теории. Этот метод является основным для целого ряда психологических теорий, которые были экстраполированы на психологию религии. Анкетирование, интервью, опросы -- методы, заимствованные из социологии; они в значительной степени свободны от субъективизма и отличаются высокой информативностью. Их преимущество в том, что они дают информацию, допускающую математическую обработку, позволяют выводить статистические закономерности и наблюдать корреляции, например, между некоторой религиозной установкой и принадлежностью к той или иной социальной группе. Одними из первых их применили в конце XIX в. исследователи американской школы психологии религии Э. Старбэк и Дж. Леуба. Разумеется, перечисленные методы не исчерпывают весь арсенал средств, можно упомянуть также тестирование, составление психологических шкал, метод семантического дифференциала и др. Во многих исследованиях используются сложные, многосоставные методы, например, когда вопросы психологии религии рассматриваются в контексте медицинской психологии, психоанализа и т. п.

Для глубоко религиозного человека Бог или иные сверхъестественные существа нередко выступают как более важная реальность, чем окружающий мир. Общение с ними занимает важное место в жизни таких людей. Заменяя реальное общение с людьми, оно создает иллюзию взаимной близости, вызывает интенсивные чувства, ведет к эмоциональной разрядке. Бог для верующего - собеседник, утешитель, к которому можно обратиться в любую минуту жизни, он всегда доступен, всегда выслушает и утешит. К иллюзорному общению с Богом человека нередко толкает

дефицит общения с людьми, дефицит внимания и сочувствия к его нуждам и потребностям. В процессе религиозного общения, имеющего место в той или иной религиозной общине или конфессии, у верующих постепенно формируется чувство «мы», происходит отделение их последователей от других верующих, верующих от неверующих, которые оцениваются как «они». В результате такого рода процессов и на основе сформировавшихся мнений, представлений, стереотипов у верующих появляется чувство единения, а иногда и превосходства. Далекую не последнюю роль в этом играют богословы и служители культа. Что же касается современной ситуации в исламском мире, то очень много еще не изученного. Причины обострения отношений религиозных конфессий до конца не исследованы. А ведь для психологии религии это поле для деятельности.

Список используемой литературы

1. Зенько Ю.М. Психология и религия. СПб., 2002.
2. Классики мирового религиоведения. М., 1996.
3. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. М., 1996.
4. Юнг К. Проблема души нашего времени. М., 1994.
5. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта У. Джеймс. - М., 1993.
6. Аринин Е. И. Философия религии. Принципы сущностного анализа
Монография - Архангельск, 1998.
7. Радугин А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии / А. А. Радугин. - М.: Центр, 1999.
8. Аринин Е. Нефедова И. Психология религии В., 2005.